

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Não! Não olhe!: um tratado visual sobre a vida e o espetáculo

Mes. Gabriel de Souza Santana (UFMG)

RESUMO

Não! Não Olhe! (2022) é um filme de terror e ficção científica escrito e dirigido pelo aclamado cineasta Jordan Peele. Este filme começa com uma tragédia violenta com um chimpanzé durante a gravação de uma *sitcom* nos anos 90, passa-se para a histórica montagem de imagens em movimento de Muybridge do homem cavalcando e por fim o filme explode num thriller sobre a busca de imagens de um objeto voador não identificado em um rancho da Califórnia. Três ideias diferentes que se conectam e constroem esta história. Em seus 135 minutos, Peele cria um tratado visual acerca da relação visceral entre o senso de humanidade e o desejo de consumo do espetáculo. Desta maneira, este artigo busca traçar as conexões propostas pelo cineasta acerca da sociedade do hiperespetáculo, de sua violência e da experiência de vida daqueles que sobrevivem sob a influência.

Palavras-chave: cinema; metalinguagem; sociedade do hiperespetáculo;

ABSTRACT

Nope (2022) is a horror and science fiction movie written and directed by the acclaimed filmmaker Jordan Peele. This movie begins with a violent tragedy with a chimpanzee during the recording of a sitcom in the 1990s, then it descends into Muybridge's historic assembly of moving pictures that shows a man riding a horse, and finally the movie explodes into a thriller about the search for footage of an unidentified flying object on a California ranch. Three different ideas that connect and build this story. In its 135 minutes, Peele creates a visual treatise on the visceral relationship between the sense of humanity and the desire to consume the spectacle. In this way, this article seeks to trace the connections proposed by the filmmaker about the society of hyperspectacle, its violence and the life experience of those who survive under its influence.

CIACT/SAD 09

Keywords: cinema; metalanguage; society of hyperspectacle;

INTRODUÇÃO

Jordan Peele é um diretor e roteirista negro americano que tem se destacado em produções anteriores com seus filmes de suspense e terror com fortes mensagens sociais e ligadas à pautas raciais. Contudo, neste terceiro filme *Não! Não olhe!* (2022) ou *Nope*, no título original, sua mensagem é mais ampla, mais oblíqua e gira em torno de uma palavra que é intrínseca ao mundo contemporâneo e para a própria arte do cinema: o espetáculo. Durante o filme, personagens e situações diferentes refletem variadas aproximações com o tema criando assim um tratado visual acerca da vida contemporânea e o espetáculo que a rodeia.

O filme abre com uma citação de um versículo obscuro do velho testamento: “Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo”. (Bíblia, 1993, Naum 3, 6). Uma escolha inusitada, para um filme que não possui inclinações religiosas, mas extremamente pontual para o que a trama vai desenrolar durante as horas que se seguem, uma vez que personagens são colocados como espetáculo de algo maior que os despreza e lança sobre eles coisas abomináveis. Além disso, funciona como um aviso metalinguístico para o público do cinema de que tipo de espetáculo se trata o filme que verão.

Nos deparamos com uma cena de uma gravação de uma *sitcom* nos anos 1990 com um chimpanzé que termina numa tragédia, o animal, chamado Gordy, parece ter matado vários colegas de elenco. Primeira manifestação do espetáculo da violência mortal inserida no contexto do entretenimento. Em seguida, vê-se uma rotina de um rancho na Califórnia de uma família negra, de sobrenome Haywood, que termina com a morte do patriarca devido à queda de objetos do céu, uma moeda fura sua cabeça e uma chave fere seu cavalo. Daí o filme corta para um misterioso túnel escuro que passa os créditos iniciais e se projeta ao fundo a histórica montagem de imagens em movimento de Muybridge de um homem negro cavalgando. Uma jogada de roteiro que une realidade e ficção explicadas posteriormente que o rancho da família mostrado é dos descendentes daquele negro no cavalo de um dos primeiros filmes. Fechando assim uma

CIACT/SAD 09

simbologia que une o povo negro americano à própria história do cinema, colocando-os como criadores e também vítimas de seu espetáculo.

Estas aparentes distantes narrativas iniciais se unem durante a trama ao revelar, que um dos sobreviventes da tragédia da *sitcom*, o jovem asiático Rick Jupe, nos dias atuais é dono de seu próprio rancho próximo ao dos Haywood, que conta com um parque de diversão temático de velho oeste americano. É entre estes dois lugares isolados na Califórnia que se desenvolve todo o restante do filme com as aparições de um objeto voador não identificado na região e como cada um dos personagens lida com esta entidade alienígena. Pois os protagonistas, os irmãos Haywood, OJ e Emerald, estão em busca de imagens que lhes rendam dinheiro e fama; Angel, o latino instalador de câmeras que embarca com os irmãos na aventura, deseja viver algo além da monotonia do trabalho; Jupe quer explorar daquela presença como uma atração de seu parque; e Antlers, o cineasta pretencioso, almeja capturar em imagem o incapturável como arte.

O MOTIVO DO ESPETÁCULO

Inicia-se esta análise com as ideias do próprio criador. Em uma discussão sobre o filme com o elenco para o canal *Entertainment Weekly* (2022a), Peele indica a motivação temática de seu filme: “Foi muita análise do que eu pensei que estávamos discutindo, que estávamos lidando. Muita desta análise lida com o espetáculo, com esta indústria e negócio do espetáculo. Há uma magia nela e é algo que devotei minha vida em fazer parte, mas também há algo insidioso nela”. É curioso que o diretor cria uma grande show, na maior indústria do entretenimento contemporâneo que é Hollywood para apontar para a mesma atração da sua magia que também pode ser traiçoeira e consumir quem a assiste. Porém, no filme há outras nuances da ubiquidade do espetáculo, uma vez que os protagonistas querem criar o espetáculo, querem eles produzir suas próprias imagens espetaculares do alienígena, primeiramente através do monitoramento de câmeras de vídeo e depois por meio da arte do cinema em película. Ou ainda o caso de Jupe, que produz experiências ao vivo com o alienígena semanalmente em seu parque, capitalizando sobre imagens efêmeras não documentadas. Seja com imagens registradas ou vivenciadas, Peele tece

CIA CT/SAD 09

comentários interessantes acerca do novo paradigma social ligada a produção e veiculação das imagens.

Quando Guy Debord postulou a sociedade do espetáculo, a dominação pelas imagens era dada pelo cinema hollywoodiano, alguns canais de televisão, poucas revistas de grande alcance e o circuito de arte de grandes museus. Porém nos dias de hoje, as imagens são produzidas por mais agentes, assim como pela própria massa aumentando vertiginosamente o poder que as imagens exercem sobre a realidade não somente pela quantidade, mas também por proximidade. Por isso, autores como Gilles Lipovetsky, coloca que vivemos então uma sociedade do hiperespetáculo.

Estamos no hiperespetáculo quando, em vez de “suportar” passivamente os programas midiáticos, os indivíduos fabricam e difundem em massa imagens, pensam em função da imagem, se expressam e dirigem um olhar reflexivo para o mundo das imagens, agem se mostram em função da imagem de si que querem ver projetada. (LIPOVETSKY, 2015, p.267)

Contudo, ainda há outras camadas do dispositivo que ganha uma manifestação em forma de analogia, outra de apontamento que são respectivamente: a vigilância e a legitimação do discurso. Emerald e OJ quando entendem que há um objeto voador não identificado em sua propriedade e que este pode ter sido o que causou a morte de seu pai, contratam o serviço de Angel para instalar um forte sistema de monitoramento de câmera digital para documentar em vídeo a aparição. Com imagens nítidas e incontestáveis, ao invés de colocar na internet, queriam vender para uma grande plataforma como o programa da Oprah, que eles tratam como o “*Money Shot*”, ou a tomada que os levariam a fortuna. “De modo implícito, Michel Foucault definiu o regime de vigilância em oposição à sociedade do espetáculo articulado por Guy Debord. Hoje, no entanto, vemos como essas ordens podem ser combinadas e intensificadas durante o processo”. (FOSTER, 2021, p.147). Percebe-se que o regime da vigilância se soma ao espetáculo, uma vez que não apenas cresceu a necessidade e vontade coletiva e individual de vigiar sua propriedade em nome da segurança, como no domínio das imagens elas são regulamentadas e desta forma legitimada por grandes corporações e seus algoritmos. Além disso,

CIACT/SAD 09

grandes emissoras de televisão, jornais famosos e tradicionais, ou no campo da internet os perfis verificados funcionam como filtros do que, na teoria, seria verídico, importante e ou relevante de ser divulgado massivamente.

A ramificação do espetáculo se percebe também em como se encara o mundo real através do registro em imagem. Groys (2015, p.32) diz que “hoje em dia quando as pessoas falam de ‘vida real’, o que normalmente querem dizer é mercado da mídia global”. Por isso, o “money shot” precisa estar numa grande emissora e por isso Jupe, ao mostrar as várias relíquias do show que participou na infância que terminou com a tragédia de Gordy para os irmãos Haywood, diz que a esquete do SNL sobre o ocorrido narra melhor que ele poderia. Como pode a espetacularização em imagem de um acontecimento ter mais força que o relato, que as palavras da experiência? Vive-se uma era muito mais voltada à fotografia instantânea, ao vídeo curto, à rede social, ao filme; do que aos longos livros de literatura ou teóricos. De fato, há um fascínio com a imagem como forma de ler a realidade, de representar a realidade como um duplo desta. Mas Rancière discute que essa dicotomia entre a palavra e imagem pode ser até certo ponto ilusória:

A imagem não é o duplo de uma coisa. É um jogo complexo de relações entre o visível e o invisível, o visível e a palavra, o dito e o não dito. Não é a simples reprodução daquilo que esteve diante do fotógrafo ou do cineasta. [...] A retórica e a poética clássicas nos ensinaram: há imagens na linguagem também. São todas aquelas figuras que substituem uma expressão por outra para nos fazerem experimentar a textura sensível de um acontecimento melhor do que fariam as palavras “próprias”. (RANCIÈRE, 2012, p.92)

Desta forma, pode-se argumentar que com a miríade de possibilidades de criação de imagem, foram-se aprimorando as maneiras que essa poderia criar relações com o mundo, contar histórias e representa-lo. Se as palavras já bebiam na fonte da imagem, essa agora soberana ao se inundar dos poderes da linguagem consegue atravessar mais véus de camadas do sensível para afetar o sujeito contemporâneo. Não à toa, que o cinema continua sendo um dos maiores espetáculos da Terra e Jordan o usa como meio de comentar os seus efeitos sobre ele a sociedade como ele a percebe. “Muito disso é sobre a violência da atenção, como crescer na carreira em

CIACT/SAD 09

frente das câmeras, entendendo o preço que isso cobra do seu espírito. E mudar minha carreira para estar do outro lado da câmera é um meio de reconciliar uma parte disso também, da obsessão pelo espetáculo”. (Peele, 2022a). A obsessão pela imagem e esse regime de violência da atenção leva ao próximo tópico.

A VIOLÊNCIA DO ESPETÁCULO

É necessário adentrar agora o campo simbólico do espetáculo violento colocado principalmente pelo paralelo de Gordy e Jean Jacket (nome dado para o alienígena). No começo do filme o versículo bíblico promete que lhe jogaria imundície, desprezo e te faria espetáculo, e a entrega desta violência material e simbólica vem principalmente na relação do humano e não-humano.

Gordy é um dos chimpanzés que trabalhavam na *sitcom*, ele era explorado por aquele show, percebe-se nas cenas apresentadas o tom jocoso que permeava o animal, assim como o colega de trabalho humano asiático, interpretado por Jupe criança. Numa cena de aniversário o chimpanzé se assusta com o estouro de balões de hélio no estúdio e dispara agredindo e matando todos o elenco menos o seu amigo que ganha um último toquinho de mão antes de ser brutalmente assassinado. O explorado pelo espetáculo se rebela, faz um banho de sangue e faz de tudo isso o novo espetáculo que fica imortalizado no consciente coletivo, como a grande tragédia que proibiu o uso destes animais em Hollywood e o Jupe ainda adulto capitaliza em cima da imagem violenta deste acontecimento do qual, ele acredita ter saído ileso por um “milagre ruim”.

Em contraponto temos a história que ocupa o maior tempo de tela do filme que é de Jean Jacket. A primeira manifestação do objeto voador não-identificado acontece nas primeiras cenas do filme, quando o pai Haywood é morto com objetos que caem do céu, com dinheiro que cai do céu. Se vê apenas seus efeitos e não sua aparência, mas fica a simbologia de que o espetáculo violento que se seguirá pode trazer dinheiro, mas também lhe trará morte. Isso combinado à referência posterior de que aquela família negra descende do jóquei que estava cavalgando no início do cinema, comenta o quanto os negros foram menosprezados na história desta indústria

CIACT/SAD 09

cultural, morrendo várias vezes em total apagamento de sua contribuição para esta seara artística. Depois vê-se um vislumbre do interior do OVNI nos créditos iniciais onde passa as imagens de Muybridge. Mais adiante OJ percebe o agito de seus cavalos, vê a nuvem que parece não sair do lugar, e presencia a abdução de um dos seus cavalos, entendendo que uma nave alienígena está nos céus à espreita deles. Então, OJ e Emerald partem para a aventura de ter as melhores imagens possíveis daquilo e fazer dinheiro, tendo um boneco de cavalo como isca para atrair e capturar estas imagens. O primeiro motivado a salvar o rancho do pai e o legado da família que ia financeiramente mal, a última motivada por conseguir capital inicial de alavancar seus projetos paralelos na indústria hollywoodiana; os dois por entender que isso poderia ter sido a causa da morte do pai.

Contudo, o que se segue muda a perspectiva do filme. Jupe no parque dele tem feito a meses uma atração semanal chamado Laçada Estelar, no qual ele oferece um cavalo como sacrifício para o OVNI abduzir e sua plateia ficar fascinada com o contato extraterrestre. Ele acredita ser escolhido por conta da sua tragédia na infância de conseguir domar tal espetáculo perigoso. Entretanto, na Laçada Estelar que o público acompanha fica claro não se tratar de uma nave, mas de um ser, não era uma abdução para dentro de uma máquina, mas uma ingestão para dentro de um sistema digestivo. O alienígena estava agressivo por ter comido um cavalo de mentira anteriormente e ingere Jupe, sua família e toda plateia. Mais uma vez o não-humano explorado se rebela, mata várias pessoas e sua violência que se torna o espetáculo. OJ ao chegar no parque e se deparar com o alienígena após o ataque e ainda consegue ouvir os gritos de horror dos que estão dentro daquele ser, mas ironicamente os gritos se assemelham à delirantes gritos de diversão, como se escuta em atrações de parque, como montanha-russa. Traz assim mais uma camada simbólica justapondo som e imagem para retratar o paradoxo de estar atraídos e sentir repulsa ao mesmo tempo pelo horror do espetáculo presenciado. Em seguida, o alienígena faz uma aparição raivosa sobre o rancho dos Haywood, cobrindo a casa que estava Emerald e Angel com o sangue das vítimas anteriores e os entulhos do parque que ele ingeriu no processo. Um banho de sangue literal, que materializa a promessa de Naum sobre os protagonistas. Com este episódio, OJ entende como lidar com o alienígena que ele chama de Jean Jacket, assim como o

CIACT/SAD 09

primeiro cavalo de Emerald. Da mesma maneira que ele adentra os cavalos, não se pode encarar Jean Jacket, pois encará-lo o enfurece e não mostra submissão ao seu controle daquele território, que o alienígena acredita agora ser dele para caçar e fazer o que bem entender.

No último ato do filme, os irmãos e Angel decidem optar por uma nova estratégia para capturar as imagens de Jean Jacket, uma vez que o ser come o que o encara e desliga, com sua presença, todo equipamento elétrico, como se esta criatura fosse blindada aos meios contemporâneos de transformá-la em espetáculo. Os protagonistas então chamam Antlers, um cineasta perfeccionista e autocentrado que os ajudaria a capturar em película, em filme analógico, sem uso de eletricidade aquele monstro que os atacou. Uma conversa entre o cineasta e Emerald dão o tom que o final do personagem teria, ele diz que o sonho do sucesso é um sonho do qual não se acorda, que se tenta sempre ir atrás do impossível. É nesta circunstância que Antlers morre, após conseguir imagens espetaculares, ele não se contenta e quer registrar o alienígena com a perfeita luz da hora dourada vindo em sua direção. Ao tentar esta façanha, o espetáculo o consome, câmera, filme e cineasta são engolidos pela besta. No fim, Emerald é perseguida por Jean Jacket até o parque de Jupe, onde ela solta no céu um grande balão de hélio em formato de cowboy. Quando o gigante extraterrestre engole o balão, esse explode levando o primeiro a morte, um paralelo com a morte de Gordy também envolvendo balões. Parecem estes objetos coloridos e brilhantes serem outro símbolo da ilusão do espetáculo que cede lugar ao violento barulho de seu estouro e a conclusão de que o frágil invólucro celebratório não passa de ar, deixando um “vazio”.

Pode-se pensar um atravessamento dos animais em outros filmes também do mesmo criador para fundamentar a consistência do comentário do mesmo acerca da relação não-humano e humano, desta vez somado ao espetáculo. Em Corra (2017) aparece o cervo, corre na pista, é atropelado e um cervo empalhado serve como arma no final; em Nós (2019) se tem foco no coelho, que vive e se reproduz nos túneis subterrâneos como fonte de comida para os duplos; enquanto em Não! Não olhe! (2022) tem-se um chimpanzé morto e um animal alienígena que ataca. Em entrevista para o canal FOX 5 Washington DC, o cineasta discorre sobre seu fascínio em incluir os animais em suas tramas de terror:

CIACT/SAD 09

Animais de alguma forma são intrínsecos ao horror, às imagens de horror para mim. Eu amo os animais, mas eles são uma lembrança real do pesadelo existencial do que significa ser humano. E eles são uma lembrança de como nós tratamos qualquer coisa que não qualifique como humana. Então, os animais estão presos em um horror que é do mundo real. De alguma maneira eles simbolizam algo muito ruim sobre nós e meus filmes são sobre isso, quão ruim nós somos. (Peele, 2022, b)

Os animais são usados no terror deste diretor então como metáforas de como é tratado pela sociedade os indivíduos que não são qualificados com o mesmo grau de humanidade que os demais. No contexto de que Jordan é um criador negro, não se pode deslocar de suas obras algum atravessamento de raça no discurso. Os animais são metáforas para os corpos racializados, que historicamente foram o não-humano para o humano branco, e ainda hoje encontra forte estrutura no funcionamento da sociedade cosmopolita. Neste filme todos os personagens principais são pessoas de cor, dois negros, um latino e um asiático. Este fator traça um comentário sobre como estas pessoas são exploradas pela indústria do espetáculo, mas assim como o autor, querem fazer parte da magia desta indústria.

Peele tenta trabalhar essas facetas. No lado positivo retrata no filme uma aventura negra, com os medos e deleite da sobrevivência à todo terror da violência enfrentada, apesar de o propósito inicial de ter a imagem espetacular incontestável do alienígena permanecer impossível, ou no mínimo aberta à debate no final do filme. No lado negativo mostra como fixar o olhar no espetáculo, pode fazer esse o consumir, a exploração de você e sua história, afinal de contas não só o entretenimento como todo o sistema político e econômico atuais são regidos por um estado brutal. “O brutalismo não opera sem uma economia política dos corpos. É como uma imensa fogueira. Os corpos racializados e estigmatizados são ao mesmo tempo sua lenha e seu carvão, suas matérias-primas”. (MBEMBE, 2022, p.53). Porém, na esteira de Achille Mbembe num estado de naturalização da brutalidade, pode chegar num ponto em que o oprimido, o explorado vire a roda da violência do espetáculo contra o seu agressor, ocasionando em outra onda de imagens de horror. Este ciclo se repete algumas vezes na trama, Gordy e Jupe, Jupe e Jean Jacket, Jean Jacket e os Haywood. A cada reviravolta parece que o espetáculo final é a carnificina gerada, fazendo a violência ser o único espetáculo possível. Muitas vezes esse

CIACT/SAD 09

discurso é o vigente no que tange às comunidades racializadas, em suas músicas, histórias, imagens, se espera o espetáculo da tragédia e violência da vida difícil e desumana que levam e não alegria, amor, sabedoria e paz, reservadas como atributos da construção imagética do sujeito branco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se dizer que o terceiro filme escrito e dirigido por Jordan Peele conseguiu entregar para o grande público, não só um grande espetáculo cinematográfico, quanto um tratado visual sobre o assunto, algo instigante e digno num mundo predominantemente visual. Ele joga constantemente com o regime da atração do olhar para o terror e a repulsa em não olhar para a realidade aterrorizante vivenciada, dividindo o culpa com o espectador que vai assistir.

De certa forma, com o uso do IMAX, da película, de um elenco de peso, ele usa do poder do espetáculo para lutar pela experiência cinematográfica na sala de cinema num mundo que saia do isolamento da pandemia em meados de 2022. Mas o filme não se pretende apenas entregar a violência como moeda de troca fácil e sim propor comentários e gerar interpretações de cada camada do espetáculo visto, se tornando uma obra metalinguística em algum grau. Conclui-se que eu, você leitor, e todos aqueles que assistiram ao filme, tomamos parte da imundície, do desprezo e fomos colocados também como participantes do fenômeno do espetáculo que rege a vida contemporânea.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA, Almeida Revista e Atualizada. Sociedade Bíblica do Brasil. Disponível em: <<https://www.bibliaonline.com.br/ara/na/3>> Acesso em: 24/04/2024.

FOSTER, Hal. *O que vem depois da farsa?*. São Paulo: Ubu Editora, 2021. 192 p.

GROYS, Boris. *Arte Poder*. Belo Horizonte: UFMG, 2015. 238 p.

CIACT/SAD 09

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *A estetização do mundo: Viver na era do capitalismo artista*. 1ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 467 p.

MBEMBE, Achille. *Brutalismo*. 2ª. ed. São Paulo: N-1 edições, 2022. 256 p.

NÃO! Não olhe!. Direção: Jordan Peele. Estados Unidos: Universal Pictures, 2022. Disponível em: PrimeVideo. Acesso em: 13 abr. 2024.

PEELE, Jordan. Around the Table with Jordan Peele and the Cast of 'Nope'. Entertainment Weekly. 2022a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=__SNN6xpFx4&t=3s&ab_channel=EntertainmentWeekly> Acesso em: 24/04/2024.

PEELE, Jordan. *NOPE interviews - Peele, Kaluuya, Palmer, Yeun, Perea - Connections to GET OUT, US & animal themes*. [Entrevista cedida à] Kevin McCarthy. FOX 5 Washington DC. 2022b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IBZOtKr3ydY&ab_channel=FOX5WashingtonDC> Acesso em: 24/04/2024.

RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: WFM Martins Fontes, 2012. 128 p.

Como citar este texto:

SANTANA, Gabriel S. Não! Não olhe!: um tratado visual sobre a vida e o espetáculo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.